

Gestión y edición de revistas científicas

CECILIA ROZEMBLUM

CAROLINA UNZURRUNZAGA

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

GONZALO L. VILLARREAL

Proyecto de Enlace de Bibliotecas-Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (PREBI-SEDICI)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Centro de Servicios en Gestión de la Información (CESGI)

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Resumen extendido

La gestión de revistas académicas y científicas requiere un trabajo multidisciplinario que combina aspectos técnicos, control y mejoramiento de calidad, coordinación de trabajo en grupo y formación de usuarios en los distintos aspectos relacionados con la edición, producción y difusión de publicaciones periódicas. Las instituciones que brindan un espacio dedicado a brindar soporte a sus propias revistas deben conocer estos elementos y trabajar con los grupos editoriales de cada una de sus revistas para fomentar la publicación de contenidos de calidad, la generación de servicios con valor agregado y la integración de sus publicaciones en el ámbito local e internacional.

Desde el punto de vista de los aspectos técnicos, uno de los elementos que cobra cada vez mayor importancia es el ecosistema de aplicaciones informáticas que permiten a las revistas realizar sus procesos editoriales (revisión por pares, edición, maquetación), mantener contacto con los distintos actores de cada etapa (autores, revisores, correctores, diseñadores) y brindar acceso a sus contenidos publicados, ya sea a través de un portal web como también por medio de otros sistemas y plataformas de terceros, como

los repositorios institucionales, los catálogos internacionales y los sistemas de evaluación de revistas científicas.

En este sentido, y en particular en el ámbito de las publicaciones académicas, se destaca el uso del software Open Journals System (OJS), desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP) como principal herramienta en uso en la región para realizar las tareas de edición, comunicación y difusión. Esta plataforma es utilizada en la actualidad por cerca de 10.200 revistas de todo el planeta, de acuerdo a las estadísticas publicadas en el portal web de PKP, de las cuales cerca de 50 revistas pertenecen a portales de revistas gestionados desde distintos ámbitos de la UNLP. Cabe mencionar que el software OJS se encuentra en constante evolución, con nuevas versiones generadas año tras año, así como también una gran cantidad de herramientas y *plugins* generados por la comunidad de usuarios y por el equipo de desarrollo. El año 2016 representa un hito importante en esta evolución, ya que PKP publicó la versión 3.0 de OJS, que incluye cambios mayores en cuanto a la gestión de la plataforma, a las tecnologías que utiliza y a los procesos editoriales y herramientas que incluye en esta nueva versión. El salto hacia esta versión requiere un trabajo delicado por parte del equipo técnico responsable, que debe velar por una correcta migración de datos (usuarios, revistas, artículos, estadísticas), y un gran esfuerzo por parte de los responsables de los distintos portales, que deberán apropiarse de las nuevas herramientas y posibilidades que brinda esta herramienta para formar a sus usuarios y equipos editoriales a fin de fomentar un correcto uso y un mejor aprovechamiento de las nuevas incorporaciones.

Más allá de las cuestiones técnicas, importantes a la hora de automatizar procesos, agilizar el flujo de información tanto dentro del equipo de trabajo como con otros actores intervinientes en cada revista, y maximizar la exposición en línea de las publicaciones periódicas, las revistas académicas y científicas deben trabajar para generar contenidos de calidad y alcanzar un público cada vez mayor. Resulta entonces necesario que los equipos editoriales conozcan los nuevos sistemas de edición digital y aprovechen todas sus ventajas, que hagan uso de los nuevos formatos de publicación y difusión, considerando en particular la incorporación de materiales multimediales y las características de los usuarios actuales, acostumbrados a leer desde dispositivos móviles, a interactuar con redes sociales y a participar activamente en los espacios de generación y difusión de contenidos. Estos cambios también impactarán fuertemente en las actividades de preservación

digital realizadas o bien desde los equipos de gestión de portales de revistas, o bien desde los repositorios institucionales donde las revistas son depositadas, y los editores de revistas deben conocer al menos en qué consisten estas actividades, quiénes las realizan y cómo deben informar a los autores sobre los procesos que se aplican sobre sus trabajos. Asimismo, los equipos editoriales deben conocer las distintas licencias de uso y difusión de los materiales digitales, así como también las implicancias de elegir una u otra licencia para sus revistas. Este conocimiento es necesario no sólo para brindar una protección legal a la producción de cada revista, sino también para formar a los usuarios en la elección de licencias de uso para su producción intelectual.

Las revistas académicas deben validarse en sus aspectos de calidad y transparencia. Para ello, es importante que los editores conozcan los sistemas y espacios de evaluación internacional que se aplican en la actualidad: qué objetivos persigue cada uno, qué aspectos o parámetros evalúan, qué alcance geográfico poseen, qué licencias requieren y qué implica cada una de ellas, y qué servicios de valor agregado, como por ejemplo métricas, perfiles en línea, alertas, agregación y búsqueda centralizada, entre otros, generan para aquellas publicaciones que alcanzan los criterios de evaluación esperados. Al conocer estos sistemas de evaluación, los responsables de revistas pueden plantear metas alcanzables en el corto o mediano plazo para incluir sus publicaciones en cada uno de ellos y así fortalecer las publicaciones y maximizar su alcance e impacto global.

Todos los aspectos arriba mencionados se trataron con mayor profundidad en el Taller de Gestión y Edición de Revistas Científicas, a cargo de la Mg. Cecilia Rozemblum, directora de Gestión Editorial de Publicaciones Periódicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, la Mg. Carolina Unzurrunzaga, administradora y editora de contenidos del Portal de Revistas de dicha facultad, y el Dr. Gonzalo L. Villarreal, coordinador del Portal de Revistas de la UNLP. Este taller se organizó en tres módulos: el primero de ellos, a cargo del Dr. Villarreal, puso el foco en los aspectos técnicos relativos a la puesta en funcionamiento y al mantenimiento de un portal de revistas académicas: elementos de hardware y software a tener en cuenta, sistemas de backups, herramientas externas, versionado de sistemas y migración hacia OJS; el segundo módulo, a cargo de la Mg. Unzurrunzaga, tuvo como eje la edición y el procesamiento de documentos, las implicaciones de editar en digital, los nuevos formatos y sus posibilidades, y un abanico de buenas prácticas editoriales de gran utilidad

para editores; por último, en el tercer módulo a cargo de la Mg. Rozemblum, se trabajó sobre las estrategias de indización de revistas, los diferentes criterios de evaluación que existen en la actualidad, y la incorporación de revistas en redes sociales y redes académicas.

Acerca de los autores

Cecilia Rozemblum

Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad Nacional de Quilmes) y Licenciada en Bibliotecología y Documentación (Universidad Nacional de La Plata). Docente del área de posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) y en otras universidades nacionales. Profesora adjunta de la cátedra Servicio de Información y Referencia Especializada (FAHCE-UNLP). Actualmente se desempeña como Directora de Gestión Editorial de Publicaciones Periódicas de la Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión de esa facultad. Integrante del proyecto de investigación “Avances del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico. Política, prácticas y manifestaciones en el ámbito de las universidades nacionales argentinas” (FAHCE-UNLP).

Carolina Unzurrunzaga

Licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información (Universidad Nacional de La Plata). Docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la UNLP en la cátedra Gestión de colecciones desde 2010. Trabaja en la Biblioteca “Profesor Guillermo Obiols” de la FaHCE-UNLP. Es integrante del proyecto de investigación “Avances del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico. Políticas, prácticas y manifestaciones en el ámbito de las universidades nacionales argentinas” (2016-2017).

Gonzalo Luján Villarreal

Analista en Computación, Licenciado en Sistemas y Doctor en Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática (Universidad Nacional de La Plata). Responsable del Portal de Congresos, del Portal de Revistas y del Portal de Libros de la UNLP. Coordinador del proyecto Celsius 3 de la iniciativa LibLink (ISTEC). Coordinador de las áreas de I+D sobre interoperabilidad y visibilidad. Subdirector del Centro de Servicios en Gestión de Información (CESGI) de la Comisión de Investigaciones Científicas. Docente de grado en la cátedra de Conceptos de Algoritmos, Datos y Programas, y Taller de Programación. Docente de posgrado en el curso de Repositorios Institucionales de la Facultad de Informática de la UNLP.